

- cation. III Congress of pharmacologists of Ukraine. Abstracts. Vinnitsa 1977: 5.
7. Goryachkovskiy A. M. Klinicheskaya biokhimiya v laboratornoy diagnostike [The clinical biochemistry in laboratorial diagnostics] [3rd ed.]. Odessa, Ekologiya, 2005: 616.
 8. Levitsky A. P., Denga O. V., Makarenko O. A. [et al.]. Biokhimicheskie markery vospaleniya tkaney rotovoy polosti: metodicheskie rekomendatsii [Biochemical markers of inflammation of oral cavity tissue: method guidelines]. Odessa, KP OGT, 2010: 16.
 9. Levitsky A. P., Makarenko O. A., Selivanskaya I. A. [et al.]. Fermentativnyy metod opredeleniya disbioza polosti rta dlya skringinga pro- i prebiotikov: metodicheskie rekomendatsii [Enzymatic methods for determination of oral dysbiosis for screening pro- and prebiotics: method guidelines]. Kiev, GFC, 2007: 22.
 10. Truhacheva N. V. Mathematical Statistics in biomedical researches using the Statistica package. M., GEOTAR-Media, 2012: 379.
- Впервые поступила в редакцию 15.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 354.369.223

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594889>

ДОСТУПНІСТЬ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ В УКРАЇНІ

Чопчик В.Д.

Стоматологічний медичний центр Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

ДОСТУПНОСТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ И ПУТИ ЕЁ ПОВЫШЕНИЯ В УКРАИНЕ

Чопчик В.Д.

Стоматологический медицинский центр Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, г. Киев, Украина.

AVAILABILITY OF DENTAL ASSISTANCE AND WAYS OF ITS IMPROVEMENT IN UKRAINE

Chopchik V.D.

Dental Medical Center of the A.A. Bogomolets National Medical University, Kiev, Ukraine

Summary/Резюме

Introduction. The search for opportunities to increase the availability of quality dental care for the population of Ukraine is an urgent medical and social problem.

The *purpose of the work* is to assess the level of accessibility of dental care to the population of Ukraine and to justify the possibility of increasing it by introducing public-private partnership mechanisms in dentistry.

Materials and methods. The study was performed using the method of a systematic approach and analysis, biblical and semantic and medical-statistical methods. The information source for its implementation was the materials of selected studies conducted by the State Statistic Committee of Ukraine, the data of the reporting forms (form No. 20) of dental institutions of various forms of ownership in Kiev and Ukraine for 2008-2017, the results of scientific works of foreign and domestic authors.

Results. The social stratification of the population, a decrease in budget financing

of utilities, leads to a decrease in the availability of dental care. In Ukraine, the proportion of people who could not visit the dentist if necessary increased from 7.51 % in 2013 to 10.13 % ($p < 0.05$) in 2017, and could not do prosthetics, respectively, from 5.2 % up to 8.3 % ($p < 0.05$). The vast majority of the population (70-80 %) receives dental care in the public / public health sector, but over the past 10 years there has been a tendency to increase the volume of dental services received by the population in the private sector of dentistry, which indicates the formation of a layer of consumers willing to pay for dental services at market prices.

Conclusions. One of the ways to ensure affordable high-quality dental care for the whole population is to create socially-oriented dental structures on the principles of public-private partnership.

Key words: *access to dental care, public-private partnership.*

Вступ Пошук можливостей підвищення доступності якісної стоматологічної допомоги для населення України є актуальною медико-соціальною проблемою.

Мета роботи — оцінити рівень доступності стоматологічної допомоги для населення України та обґрунтувати можливості її підвищення за рахунок запровадження механізмів державно-приватного партнерства у стоматології.

Матеріали та методи. Дослідження виконане із використанням методу системного підходу та аналізу, бібліосемантичного та медико-статистичного методів. Інформаційним джерелом для його проведення виступили матеріали вибіркового дослідження, проведених Держкомстатом України, дані звітних форм (ф.№20) стоматологічних закладів різної форми власності у м. Києві та Україні за 2008-2017 рр., результати наукових робіт зарубіжних та вітчизняних авторів.

Результати. Соціальне розшарування населення, зниження бюджетного фінансування комунальних закладів призводить до зниження доступності стоматологічної допомоги. В Україні частка осіб, які не змогли відвідати стоматолога у разі потреби зростає з 7,51 % у 2013 р. до 10,13 % ($p < 0,05$) у 2017 р., а зробити протезування, відповідно, з 5,2 % до 8,3 % ($p < 0,05$). Переважна більшість населення (70-80 %) одержує стоматологічну допомогу у комунальному/державному секторі охорони здоров'я, але впродовж останніх 10 років намітилась тенденція до збільшення обсягу стоматологічних послуг, одержаних населенням у приватному секторі стоматології, що засвідчує формування прошарку споживачів, готових сплачувати за стоматологічні послуги за ринковими цінами.

Висновки. Одним із шляхів забезпечення доступної якісної стоматологічної допомоги для всього населення є створення соціально орієнтованих стоматологічних структур на принципах державно-приватного партнерства.

Ключові слова: *доступність стоматологічної допомоги, державно-приватне партнерство.*

Введение. Поиск возможностей повышения доступности качественной стоматологической помощи для населения Украины является актуальной медико-социальной проблемой.

Цель работы — оценить уровень доступности стоматологической помощи населению Украины и обосновать возможности её повышения за счёт внедрения механизмов государственно-частного партнёрства в стоматологии.

Материалы и методы. Исследование выполнено с использованием метода системного подхода и анализа, библио-семантического и медико-статистического методов. Информационным источником для его проведения выступили материалы выборочных исследований, проведенных Госкомстатом Украины, данные отчетных форм (ф. № 20) стоматологических учреждений различных форм собственности в г. Киеве и Украине за 2008-2017 гг., результаты научных работ зарубежных и отечественных авторов.

Результаты. Социальное расслоение населения, снижение бюджетного финансирования коммунальных учреждений приводит к снижению доступности стоматологической помощи. В Украине доля лиц, которые не смогли посетить стоматолога в случае необходимости, выросла с 7,51 % в 2013 до 10,13 % ($p < 0,05$) в 2017 г., а сделать протезирование, соответственно, с 5,2 % до 8,3 % ($p < 0,05$). Подавляющее большинство населения (70-80 %) получает стоматологическую помощь в коммунальном/государственном секторе здравоохранения, но на протяжении последних 10 лет наметилась тенденция к увеличению объема стоматологических услуг, полученных населением в частном секторе стоматологии, что свидетельствует о формировании слоя потребителей, готовых платить за стоматологические услуги по рыночным ценам.

Выводы. Одним из путей обеспечения доступной качественной стоматологической помощи для всего населения является создание социально ориентированных стоматологических структур на принципах государственно-частного партнерства.

Ключевые слова: доступность стоматологической помощи, государственно-частное партнерство.

Вступ

Результати спеціальних епідеміологічних досліджень засвідчують дуже низький рівень стоматологічного здоров'я населення України. Так, поширеність карієсу зубів тимчасового прикусу у 6-річних дітей становить 87,9 % (у країнах Євросоюзу — 20 %) [1]. У той же час в Україні має місце скорочення мережі та недостатнє фінансування комунальних стоматологічних закладів, комерціалізація стоматології та зубожіння населення, що призводить до зниження доступності стоматологічної допомоги та погіршення стану стоматологічного здоров'я населення [2,3,4]. Тому пошук можливостей підвищення доступності стоматологічної допомоги для населення України є актуальною медико-соціальною проблемою.

Мета роботи — оцінити рівень доступності стоматологічної допомоги

для населення України та обґрунтувати можливості її підвищення за рахунок запровадження механізмів державно-приватного партнерства у стоматології.

Матеріали та методи

Аналіз доступності стоматологічної допомоги здійснено на підставі матеріалів вибіркового дослідження, проведених та оприлюднених Держкомстатом України у 2013 — 2017 роках «Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги» [5]. Обсяги профілактичних, терапевтичних, хірургічних, ортопедичних та ортодонтичних стоматологічних послуг, одержаних пацієнтами у комунальних/державних і приватних закладах визначались за даними звітних форм № 20, зведених по м. Києву та Україні за 2008-2017 р. Дослідження виконане із використанням методу системного підходу та аналізу, бібліосемантичного

та медико-статистичного методів.

Результати дослідження та їх обговорення

За матеріалами вибіркового обстеження домогосподарств, проведених та оприлюднених Держкомстатом України у 2017 р., відсоток домогосподарств в Україні, у яких хто-небудь із членів родини протягом останніх 12 місяців при потребі не зміг отримати медичну допомогу, придбати ліки та медичне приладдя складав 30,0 % і за останні п'ять років цей показник зріс у 1,3 рази (23,3 % у 2013 р.) ($p < 0,05$).

Третина респондентів (32,64 % у 2013 р. та 34,07 % у 2017 р.), серед тих хто не зміг отримати медичну допомогу, вказала на неможливість відвідати стоматолога, а чверть — здійснити зубне протезування (22,66 % у 2013р. та 25,09 % у 2017 р.).

Серед усіх опитаних членів домогосподарств частка осіб, які не змогли відвідати стоматолога у разі потреби зросла з 7,51 % у 2013 р. до 10,13 % ($p < 0,05$) у 2017 р., а зробити протезування, відповідно, з 5,2 % до 8,3 % ($p < 0,05$).

Основною причиною недоступності стоматологічної допомоги, на думку понад 98,0 ± 0,07 % опитаних, є надто висока її вартість.

Доступність стоматологічної допомоги значною мірою залежить від фінансових можливостей домогосподарств. У групах домогосподарств із низькими доходами (менше 2904 грн — середньомісячного розміру фактичного прожиткового мінімуму за 9 місяців 2017 року, розрахованого Мінсоцполітики) частки осіб, які не змогли відвідати стоматолога та зробити протезування була найбільшою (12,45 % та 10,12 %, відповідно, ($p < 0,05$)).

Іншим чинниками, які диференціюють доступність стоматологічної допомоги, є проживання у міських поселен-

нях чи у сільській місцевості, а також наявність дітей у складі домогосподарств. Доступність послуг стоматолога є вірогідно нижчою для селян та сімей із дітьми ($p < 0,05$).

Опосередковано про недостатню доступність стоматологічної допомоги та низьку санітарну культуру населення свідчить мала частка респондентів, які вказали, що впродовж останніх 12 місяців звертались до стоматолога у бюджетних закладах (14,5 %) або до приватних стоматологів (7,8 %). Тобто, впродовж року стоматолога відвідує лише кожний четвертий житель України, а три чверті залишаються неоглянутими стоматологом жодного разу на рік.

На проблеми із доступністю стоматологічної допомоги вказують і результати аналізу матеріалів статистичної звітності закладів охорони здоров'я. Так, навіть у м. Києві, де внаслідок існування розвиненої мережі закладів та вищого рівня економічної забезпеченості жителів столиці, усі види медичної та стоматологічної допомоги завжди були більш доступними, ніж в Україні в цілому, впродовж 2008-2017 років відбулось вагоме скорочення обсягів одержаних населенням стоматологічних послуг. У м. Києві за 10 років кількість відвідувань до лікарів-стоматологів у закладах усіх форм власності (комунальних, державних, приватних), скоротилась на 13, %, кількість осіб санованих у порядку планової санації та за зверненнями — на 21,4 %, кількість пролікованих зубів з приводу карієсу — 24,1 %, кількість осіб, що отримали зубні протези — на 12,4 %. Такі динамічні зміни у споживанні населенням стоматологічних послуг на тлі погіршення стану стоматологічного здоров'я можуть бути обумовлені зниженням доступності стоматологічної допомоги для населення. Ще більш несприятлива ситуація має місце у регіонах України, особливо тих, у яких переважає сільське

населення.

Зниження доступності є однією з причин несвоєчасного одержання стоматологічної допомоги населенням України. У 2017 р. кожний четвертий (25,3,8 %) випадок карієсу у дорослого населення та кожний п'ятий (21,0 %) у дитини лікувався на стадії ускладнень. При динамічному аналізі виявлена несприятлива тенденція до зростання питомої ваги випадків лікування карієсу на стадії ускладнень, як серед дорослого населення, так і дітей.

Іншим наслідком низької доступності та несвоєчасності стоматологічної допомоги населенню України є виявлення половини (50,5 % у 2017 р.) випадків злякисних новоутворень ротової порожнини у занедбаній стадії.

Отже забезпечення доступності стоматологічної допомоги можна розглядати не тільки як медичну, а й вагому медико-соціальну та соціально-економічну проблему України. І в першу чергу, держава має забезпечити доступність стоматологічної допомоги для дітей. Адже низький рівень стоматологічного здоров'я негативно впливає на стан їх загального здоров'я впродовж усього життя.

Крім того, на сьогодні доведено наявність щільних патогенетичних взаємозв'язків між стоматологічними та хронічними неінфекційними хворобами [3]. Саме тому, у відповідності до сучасних програмних документів ВООЗ, забезпечення здоров'я порожнини рота є обов'язковою складовою комплексної профілактики хронічних неінфекційних захворювань, які у Європейському регіоні та в Україні, зокрема, є основною причиною передчасної смертності та інвалідності населення. А президент ГО «Асоціація стоматологів України» І.П. - Мазур справедливо наголошує, що: «стоматологія — не розкіш, а засіб збереження здоров'я населення» [3]. Тому

в Україні існує нагальна необхідність розробки та затвердження гарантованого рівня безоплатної стоматологічної допомоги для населення України, особливо для його соціально незахищених верств і в, першу чергу, дітей.

Однак, аксіомою є те, що:

- жодна держава у світі не здатна виключно за рахунок державних джерел забезпечити все населення якісною та сучасною стоматологічною допомогою. Тому за рахунок держави, у першу чергу, повинна надаватися стоматологічна допомога дітям і окремим верствам соціально незахищених верств населення;
- жодна держава у світі не здатна за рахунок державного фінансування виділяти необхідні кошти на утримання будинків і споруд, придбання сучасного стоматологічного обладнання, технологій і матеріалів. На сьогодні в Україні бюджет лише на 30 % забезпечує ряд статей роботи державних/комунальних стоматологічних закладів, тому вони вимушені вишукувати додаткові джерела фінансування та надавати платні послуги;
- неможливо здійснити переоснащення державних/комунальних стоматологічних організацій лише за державний рахунок, без використання декількох джерел фінансування, без конструктивної взаємодії державної влади з приватними інвесторам.

Для економічного розвитку системи охорони здоров'я у західних країнах широко використовується інститут державно-приватного партнерства (ДПП) [6,7].

«Державно-приватне партнерство використовується з метою забезпечення фінансування, планування та експлуатації об'єктів, виробництв та надання

Рис. 1. Питома вага ускладненого карієсу у дорослого населення, м. Київ, Україна, 2008, 2012, 2017 рр. (у%)

Рис. 2. Питома вага ускладненого карієсу у дитячого населення, м. Київ, Україна, 2008, 2012, 2017 рр. (у%)

послуг державного сектора» [6].

В Україні потреба у розвитку державно-приватного партнерства у сфері охорони здоров'я та стоматологічної допомоги, зокрема, вже давно назріла і ДПП є шляхом вирішення проблеми підвищення доступності стоматологічної допомоги для населення [2].

З метою обґрунтування можливостей реалізації державно-приватного партнерства у стоматології та прогностичної оцінки розподілу стоматологічних послуг між соціальним та приватним відділенням у новій моделі стоматологічного закладу на принципах ДПП нами здійснено аналіз фактичного розподілу спожитих обсягів усіх видів стоматологічних послуг, наданих населенню України та м. Києва, між закладами комунальної/державної та приватної власності.

Аналіз матеріалів таблиць 1 і 2 дозволяє стверджувати, що основний обсяг стоматологічних послуг населення України одержує у комунальних/державних ЗОЗ. На них припадає 79,75 %

відвідувань лікарів-стоматологів дорослим населенням і 95,98 % відвідувань дітей.

У дорослого населення України комунально-державний сектор стоматології забезпечує 77,97 % випадків санації, 74,21 % — лікування зубів з приводу карієсу, 72,99 % — лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота, 85,3 % операцій на щелепно-лицьовій ділянці та ротовій порожнині, 47,66 % — протезування зубів.

Ще більша роль суспільного сектора у наданні стоматологічної допомоги

дитячому населенню України. Він забезпечує 98,81 % випадків санації, 93,84 % — лікування зубів з приводу карієсу, 93,91 % — лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота, 80,44 % — ортодонтичного лікування.

Динамічний аналіз засвідчив, що впродовж 2008-2017 рр. сформувалась чітка тенденція до збільшення ролі приватних закладів у наданні стоматологічної допомоги дорослому населенню. У 2017 р. на них припадало кожне 5-те відвідування (20,25 %) дорослого жителя України до лікаря-стоматолога, половина (52,34 %) випадків протезування, чверть випадків лікування карієсу (25,79 %) та захворювань слизової оболонки порожнини рота (27,01 %).

За 10 років найбільш вагомо зросла роль приватних стоматологічних закладів у наданні ортопедичної та хірургічної стоматологічної допомоги населенню України, а також у лікуванні захворювань слизової оболонки порожнини рота.

Стоматологічні послуги приватно-

Таблиця 1

Розподіл стоматологічних послуг дорослому населенню між закладами комунальної/державної та приватної власності, м. Київ, Україна, 2008, 2012, 2017 рр. (у%)

Терит./роки	2008 р.		2017 р.		Абсол. приріст 2017/2008	
	Комунальні/державні (%)	Приватні (%)	Комунальні/державні (%)	Приватні (%)	Комунальні/державні (%)	Приватні (%)
Відвідування до лікарів-стоматологів						
м. Київ	86,07	13,93	70,13	29,87	-15,94	15,94
Україна	87,32	12,68	79,75	20,25	-7,57	7,57
Санация у порядку планової санацияї та за зверненнями						
м. Київ	87,74	12,26	77,89	22,11	-9,85	9,85
Україна	86,55	13,45	77,97	22,03	-8,58	8,58
Лікування зубів з приводу карієсу						
м. Київ	85,59	14,41	68,1	31,9	-17,49	17,49
Україна	83,41	16,59	74,21	25,79	-9,2	9,2
Лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота						
м. Київ	91,33	8,67	91,1	8,9	-0,23	0,23
Україна	83,02	16,98	72,99	27,01	-10,03	10,03
Операції на щелепно-лицьовій ділянці та ротовій порожнині						
м. Київ	96,46	3,54	69,9	30,1	-26,56	26,56
Україна	95,66	4,34	85,3	14,7	-10,36	10,36
Протезування зубів						
м. Київ	78,23	21,77	38,3	61,7	-39,93	39,93
Україна	70,03	29,97	47,66	52,34	-22,37	22,37

Таблиця 2.

Розподіл стоматологічних послуг дитячому населенню між закладами комунальної/державної та приватної власності, м. Київ, Україна, 2008, 2012, 2017 рр. (у%)

Терит./роки	2008 р.		2017 р.		Абсол. приріст 2017/2008	
	Комунальні/державні (%)	Приватні (%)	Комунальні/Державні (%)	Приватні (%)	Комунальні/Державні (%)	Приватні (%)
Відвідування до лікарів-стоматологів						
м. Київ	98,46	1,54	93,57	6,43	-4,89	4,89
Україна	97,49	2,51	95,98	4,02	-1,51	1,51
Санация у порядку планової санацияї та за зверненнями						
м. Київ	99,28	0,72	96,35	3,65	-2,93	2,93
Україна	99,24	0,76	98,81	1,19	-0,43	0,43
Лікування зубів з приводу карієсу						
м. Київ	97,11	2,89	85,14	14,86	-11,97	11,97
Україна	96,9	3,1	93,84	6,16	-3,06	3,06
Лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота						
м. Київ	98,02	1,98	96,3	3,7	-1,72	1,72
Україна	93,38	6,62	93,91	6,09	0,53	-0,53
Ортодонтичне лікування						
м. Київ	96,72	3,28	83,67	16,33	-13,05	13,05
Україна	90,44	9,56	80,44	19,56	-10	10

го сектора (за виключенням лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини) впродовж усього періоду спостереження у м. Києві обіймали більшу частку у структурі всіх одержаних дорослим населенням стоматологічних послуг, порівняно із Україною в цілому, а також характеризувались більшим приростом за 10 років.

Як впливає із матеріалів таблиці

1., у 2017 р. у м. Києві на приватні заклади припадало 29,87 % від усіх відвідувань зроблених дорослим населенням до стоматологів, 61,70 % одержаних протезів, 31,90 % зубів пролікованих з приводу карієсу, 22,11 % випадків санацияї у порядку планової санацияї та за зверненнями, 30,10 % амбулаторних операцій на щелепно-лицьовій ділянці та ротовій порожнині, 8,9 % курсів лікування з приводу захворювань слизової оболонки порожнини рота. За 10 років найбільш вагомо зросла роль приватних стоматологічних закладів у наданні ортопедичної та хірургічної стоматологічної допомоги населенню столиці, а також у лікуванні карієсу зубів.

Що стосується дитячого населення, то роль приватних закладів у наданні стоматологічної допомоги даному контингенту населення є суттєво меншою, ніж для дорослого населення (табл. 2.). У той же час тенденція щодо збільшення частки дітей, які одержали стоматологічні послуги у приватних закладах, прослідковувалась як у м. Києві, так і в Україні в цілому. Встановлено, що у 2017 р. найбільший внесок приватно-

го сектора був зроблений у забезпечення дітей ортодонтичною допомогою (частка дітей, які завершили ортодонтичне лікування у приватних закладах складала 16,33 % у м. Києві та 19,56 % в Україні).

Таким чином, соціальна стратифікація суспільства призвела до формування прошарку населення готового сплачувати стоматологічні послуги за ринковими цінами у приватних закладах. Тому запровадження нових форм організації стоматологічної допомоги, у тому із використанням механізмів державно-приватного партнерства, здатних забезпечити доступ до якісних стоматологічних послуг для всіх верств населення, набуває особливої актуальності.

Висновки

Значне соціальне розшарування населення, дефіцит бюджетного фінансування комунальних медичних закладів призвело до зниження доступності стоматологічної допомоги. В Україні частка осіб, які не змогли відвідати стоматолога у разі потреби зросла з 7,51 % у 2013 р. до 10,13 % ($p < 0,05$) у 2017 р., а зробити протезування, відповідно, з 5,2 % до 8,3 % ($p < 0,05$). Основною причиною недоступності стоматологічної допомоги, на думку понад 98,0 ± 0,07 % опитаних, є занадто висока її вартість. Найбільшою є частка осіб, які не можуть у разі потреби відвідати стоматолога серед населення із доходами нижче прожиткового мінімуму, сільських жителів та сімей із дітьми. Тому в Україні існує нагальна необхідність розробки та затвердження гарантованого рівня безоплатної стоматологічної допомоги для соціально незахищених верств населення і в, першу чергу, дітей.

Встановлено, що переважна більшість населення (70-80 %) одержує стоматологічну допомогу у комунальному/державному секторі охорони здоров'я, але впродовж останніх 10 років на-

мітилась тенденція до збільшення обсягу стоматологічних послуг, одержаних населенням у приватному секторі стоматології, що засвідчує формування прошарку споживачів, готових сплачувати за стоматологічні послуги за ринковими цінами.

Створення соціально орієнтованих стоматологічних структур на принципах державно-приватного партнерства буде формувати основи для інноваційного економічного розвитку державних стоматологічних закладів і сприятиме підвищенню доступності якісної стоматологічної допомоги для всіх верств населення.

Перспективи подальших досліджень полягають у використанні одержаних результатів для обґрунтування концептуальних підходів до удосконалення організації стоматологічної допомоги населенню та розробці моделі університетської стоматологічної клініки на принципах державно-приватного партнерства.

Література

1. Павленко О.В. Шляхи реформування системи надання стоматологічної допомоги населенню України. Дискусія/ О.В. Павленко, О.М. Вахненко // Современная стоматология. — 2013. — №4. — С.180-184.
2. Гордиенко С. Проблемы и стратегии развития стоматологической помощи в Украине / С. Гордиенко // Медична газета «Здоров'я України 21 сторіччя» № 9 (430), травень 2018 р. — С. 38-40.
3. Мазур І.П. Сучасний стан стоматологічної допомоги в Україні/ І. П. Мазур, О. В. Павленко, В. Г. Близнюк // Медична газета «Здоров'я України 21 сторіччя» № 18 (415), вересень 2017 р. — С. 72-73.
4. Стоматологічна допомога в Україні /основні показники діяльності за 2008-2018 роки/ Під редакцією Вороненка Ю.В., Павленка О.В., Мазур І.П. — Видавець «Поліум». — 2018
5. Самооцінка населенням стану здоров'я та рівня доступності окремих видів медичної допомоги у 2017 році. Держстат України [Електронний ресурс]. — Режим доступу:

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/gdvdg/Arh_snsz_u.htm

6. Варнавский В. Г. Основы государственно-частного партнерства (теория, методология, практика): учебник / В. Г. Варнавский, А. Зельднер, В. Мочальников. — М.: АНКИЛ, 2015. — 245 с.
7. Ершов Д.Л. Разработка проектов стратегического партнерства государства и бизнеса в здравоохранении. / Д.Л.Ершов // Государственно-частное партнерство. — 2015. — Том 2. — № 2. — с. 75-86.

References

1. Pavlenko OV Ways of reforming the system of rendering dental care to the population of Ukraine. Discussion / OV Pavlenko, OM Vakhenko // Modern dentistry. — 2013. — №4. — P.180-184.
2. S. Gordienko Problems and strategies for the development of dental care in Ukraine / S. Gordienko // Medical newspaper "Health of Ukraine of the 21st Century" № 9 (430), May 2018 — P. 38-40.
3. Mazur IP The current state of dental care in Ukraine / IP Mazur, OV Pavlenko, VG Bliznyuk // Medical newspaper «Health of Ukraine of

the 21st century» № 18 (415), September 2017 — P. 72 -73.

4. Dental care in Ukraine / main performance indicators for the years 2008-2018 / Edited by Voronenko YV, Pavlenko OV, Mazur IP — Publisher of Polyum. — 2018
5. Self-assessment of the health status and availability of certain types of health care in 2017 by the population. State Statistics Committee of Ukraine [Electronic resource]. — Access mode: http://www.ukrstat.gov.ua/operative/operativ2018/gdvdg/Arh_snsz_u.htm
6. Varnavsky VG Fundamentals of public-private partnership (theory, methodology, practice): textbook / VG Varnavsky, A. Zeldner, V. Mochalnikov. — М.: ANKIL, 2015. — 245 p.
7. Ershov DL Development of projects of strategic partnership of the state and business in health care. / DL Ershov // Public-Private Partnership. — 2015. — Volume 2. — No. 2. — p. 75-86.

*Впервые поступила в редакцию 12.09.2019 г.
Рекомендована к печати на заседании редакционной коллегии после рецензирования*

УДК 618.15-022.7

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3594881>

ВПЛИВ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ ГОРМОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ НА КОЛОНІЗАЦІЙНУ РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПІХВИ

Грузевський О.А.

Одеський національний медичний університет

ВЛИЯНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СИСТЕМЫ ГОРМОНАЛЬНОЙ РЕГУЛЯЦИИ НА КОЛОНИЗАЦИОННУЮ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ ВЛАГАЛИЩА

Грузевский А.А.

Одесский национальный медицинский университет

INFLUENCE OF INDICATORS OF THE HORMONAL REGULATION SYSTEM ON VOLAGINARY COLONIZATION RESISTANCE

Gruzevskiy A.A.

Odessa National Medical University

Chronic inflammatory processes of the internal genital organs in women should be considered as common multisystem diseases. They are accompanied by the involvement of all parts of the neuroendocrine system, central and autonomic nervous